

THE KNOWLEDGE ECONOMY IN NICARAGUA AND THE UNITED STATES OF AMERICA

LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN NICARAGUA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Ninian Dennis Williamson Cuthbert¹

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5168049>

Resumen

El artículo describe varias características socioeconómicas fundamentales de Nicaragua, relacionadas directa e indirectamente con la economía del conocimiento. Con el propósito de contribuir a una mejor comprensión del gran rezago de un país pequeño y subdesarrollado como Nicaragua, se selecciona como referencia un país desarrollado; en este caso Estados Unidos de América, su principal socio comercial. El artículo también destaca algunas relaciones entre el poder económico y los medios de comunicación en ambos países. Uno de los indicadores más representativos del significativo menor desarrollo relativo de Nicaragua es la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto: 3.6% en los Estados Unidos de América y 0.1% en Nicaragua.

Palabras clave: economía del conocimiento, poder económico, medios de comunicación, Nicaragua, Estados Unidos de América.

Abstract

This paper describes several key socioeconomic characteristics of Nicaragua, related directly or indirectly with the knowledge economy. In order to contribute to a better understanding of the large backlog of a small and undeveloped country like Nicaragua, a developed country is chosen as reference; in this case the United States of America, her main commercial partner. The article also highlights some relationships between economic power and media in both countries. One of the most representative indicators of the significant lower relative development of Nicaragua is investment in research and development as a percentage of gross domestic product: 3.6% in the United States of America and 0.1% in Nicaragua.

Key words: knowledge economy, economic power, media, Nicaragua, United States of America.

REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / IBT-CCG UNAM / EBSCO
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk /](#)
[Directory of Open Access Journals \(DOAJ\) / www.journalfinder.uncg.edu / Yokohama National University Library.jp / Stanford.edu.](#)
[www.nsdj.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation Advanced Library.kfas.or.kr / www.worldcatlibraries.org /](#)
[www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org / fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp www.jinfo.lub.lu.se / Université de](#)
[Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques](#)
[Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar /](#)
[www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile, Journals in Electronic Format-UNC-](#)
[Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu, www.library.georgetown.edu / www.google.com /](#)
[www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com / www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca /](#)
[www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr /](#)
[www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu /](#)
[www.brury.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr /](#)
[www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org /](#)
[www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca](#)
[www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / +++ /](#)
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text /Open Access
www.revistaorbis.org.ve / revistaorbis@gmail.com

¹ Consultor independiente y docente e investigador asociado de las dos universidades regionales de la Costa Caribe de Nicaragua. Máster en Economía Agrícola. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Zulia. williamsonsiuna@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

La brecha de ingresos entre los países ricos y los países pobres crece inexorablemente, ahora en el contexto de una economía mundial globalizada. El mayor o menor desarrollo de la economía del conocimiento es uno de los factores determinantes de esta realidad.

Desde la última década del siglo XX, en los países desarrollados irrumpe con fuerza la economía del conocimiento, denominada también nueva economía, cuya principal característica es el cambio de una economía basada en el uso intensivo del capital físico (material) a otra fundamentada en la utilización del conocimiento nuevo y el capital humano (intangible). Los datos nacionales indican una creciente participación del sector de la economía del conocimiento en el valor añadido total de la economía de los países de mundo. Esta nueva economía es una de las expresiones de la sociedad de información/conocimiento.

La economía del conocimiento o nueva economía abarca principalmente los rubros de educación, investigación-desarrollo-innovación, alta tecnología, informática, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología e industria aeroespacial. Los primeros dos rubros y las telecomunicaciones son particularmente importantes en los pequeños países subdesarrollados.

Aunque evidentemente existen grandes diferencias y no hay condiciones para que sus experiencias sean replicables en Nicaragua, un breve análisis de los Estados Unidos de América es incluido en el artículo para que sirva de referencia inicial e ilustración de algunos aspectos fundamentales de la economía del conocimiento. En el caso particular de Nicaragua, el país está históricamente rezagado en el proceso de industrialización y la producción de bienes de capital es inexistente. En el contexto de la globalización, coexisten rasgos de una sociedad preindustrial (agraria-rural), con poco desarrollo de una sociedad industrial y de una sociedad de la información (Gelles y Levine, 2000).

La investigación es de tipo documental y exploratoria. La información estadística utilizada es predominantemente primaria y, en su mayor parte, proviene de publicaciones oficiales de los gobiernos de Nicaragua y los Estados Unidos de América.

2. EL MODELO AGROEXPORTADOR EN UN PAÍS SUBDESARROLLADO

Una economía es primario-exportadora cuando la exportación de bienes primarios representa un alto porcentaje de la producción material, del ingreso en

divisas y, además, es un importante factor de crecimiento económico nacional. (Pelupessy, 1989).

Por su parte, es posible medir y analizar el grado de subdesarrollo de un país por medio de un conjunto amplio de indicadores, incluyendo los siguientes: “Baja renta por habitante, altos índices de analfabetismo, débil estructura sanitaria, baja tasa de ahorro por habitante, estructura productiva y tecnológica desequilibrada, elevadas tasa de desempleo estructural y fuertes diferencias en la distribución interna de la renta”. (Mochón 2005, p.524). Es evidente que existe una interrelación entre el conocimiento y el poder y, en menor grado, la comunicación en el nivel de desarrollo de un país.

3. LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Los Estados Unidos de América continúa siendo la primera potencia económica mundial. Un panorama de su economía es presentado en el Cuadro1,

Cuadro 1. Indicadores seleccionados de los Estados Unidos de América y Nicaragua

Indicador	Año	Unidad de medida	Valor	
			EEUU	Nicaragua
Población	2010	Millones	310	6
Producto interno bruto	2010	Millones US\$	14,582,400	6,551
Ingreso nacional bruto	2010	Billones US\$	14,600.8	6.3
Ingreso nacional bruto per cápita (PPA)	2010	US\$	47,020	2,610
Exportaciones	2009	Millones US\$	1,056,043	1,391
Importaciones	2009	Millones US\$	1,605,296	3,477
Exportación de manufacturas	2009	% del total	67	10
Exportaciones de alta tecnología	2009	% del total de manufacturas	23	6

Nota: Un billón de dólares es igual a un mil millones de USD.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de The World Bank, 2012.

Por su parte, según The World Almanac and Book of Facts 2011, los principales socios comerciales de los EEUU en el 2009 fueron los siguientes:

Principales países de destino de las exportaciones:

Canadá: 9.37%	México: 12.21%	China: 6.58%	Japón: 4.84%	Reino Unido: 4.33%	Alemania: 4.1%
------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------

Principales países de origen de las importaciones:

China: 19.3%	Canadá: 14.24%	México: 11.12%	Japón: 6.14%	Alemania: 4.53%
--------------	----------------	----------------	--------------	-----------------

Según una publicación del United States Department of Commerce (USDC, 2011), la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB fue de 2.68% en los Estados Unidos de América, en el año 2007, solamente inferior a Suecia (3.60%), Finlandia (3.47%), Japón (3.44%), Suiza (2.90%) e Islandia (2.75%). (USDC, 2011). Comparativamente, para ese mismo año, el porcentaje de México fue 0.46%.

Sin profundizar en otros aspectos del desarrollo científico y tecnológico se puede añadir que los EEUU son sede de la mayoría de las universidades más prestigiosas del mundo (Salmi, 2009). En el año 2008 se graduaron 48,802 doctores en los EEUU, de los cuales 7,862 fueron en campos de ingeniería (16.1%); 24,965 en ciencias (51.2%) y 15,975 (32.7%) en otras disciplinas (salud, educación, humanidades y otros). (USDC, 2011). Cabe agregar que los totales incluyen estudiantes extranjeros y que un significativo porcentaje de los mismos queda trabajando en EEUU. Dos propuesta alternativas al modelo académico estadounidense son ofrecidas por Méndez (2008) y Rojas (2008). Otro artículo ilustrativo y útil es el de Barboza y García (2012).

Los EEUU también se destacan como el país con mayor cantidad de computadoras en uso y con mayor número de usuarios de internet. (USDC, 2011).

Una manera de ilustrar la pujanza de la economía del conocimiento estadounidense es presentar la corporación número uno en el mundo, para 14 industrias seleccionadas, que están en constante innovación. Como se puede observar en el Cuadro 2, 13 de las 14 corporaciones más destacadas son estadounidenses. La otra es alemana (Volkswagen Group), que ocupa el segundo lugar en el valor de ventas. La corporación con mayor nivel de rentabilidad es Microsoft.

Cuadro 2. La corporación del primer lugar en el mundo, por industrias seleccionadas (valores en billones de USD)

Industria / empresa	País	Ventas	Utilidades	Activos
Aeroespacial / Boeing	EEUU	68.7	4.0	80.0
Bancos comerciales / J P Morgan Chase	EEUU	110.8	19.0	2,265.8
Computadoras y equipos de oficina / Apple	EEUU	127.8	33.0	138.7
Equipos industriales y para el agro / Caterpillar	EEUU	60.1	4.9	81.4
Equipos y productos médicos / Medtronic	EEUU	16.2	3.4	31.9
Farmacéutica / Pfizer	EEUU	67.4	10.0	188.0
Productos personales y para el hogar / Kimberly - Clark	EEUU	20.8	1.6	19.4
Química / Dow Chemical	EEUU	60.0	2.7	69.2
Refinación de petróleo / Exxon Mobile	EEUU	433.5	41.1	331.1
Semiconductores y otros componentes electrónicos / INTEL	EEUU	54.0	12.9	71.1
Servicios de internet / Google	EEUU	37.9	9.0	72.6
Software para computadoras / Microsoft	EEUU	72.1	23.5	112.2
Telecomunicaciones / AT&T	EEUU	126.7	3.9	270.3
Vehículo automotor y repuestos / Volkswagen Group	Alemania	221.9	21.5	328.7

Nota: Un billón de dólares es igual a un mil millones de USD.

Los datos son del año fiscal 2011-2012.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de World's Biggest Public Companies (http://www.forbes.com/global2000/list/#p_2_s_a0_All%20industries_All%20countries_All%20states).

En el caso de Nicaragua, la banca comercial es la única industria cuyos estados financieros son de divulgación obligatoria para conocimiento del público. De esta manera, con datos oficiales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF, 2013), los datos disponibles indican que el Banco de la Producción (BANPRO), el principal banco nicaragüense, tuvo los siguientes resultados en el año calendario 2012: ventas (ingresos financieros), 103.5 millones de dólares (0.104 billones USD); utilidades, 27.1 millones (0.027 billones de dólares); y activos, 1.54 billones de dólares estadounidenses.

4. LA INFLUENCIA DEL CONOCIMIENTO, PODER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ECONOMÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Un breve análisis de la hegemonía del neoliberalismo legitimando el sistema capitalista, durante las tres últimas décadas, ilustra la influencia del conocimiento, poder y medios de comunicación.

Para Richard Peets, el neoliberalismo es un “sistema derechista... de ideas sobre democracia política, libertad individual y empresarialismo” (2005, p. 474). Por su parte, el Cuadro 3 resume el paradigma neoliberal, según la elaboración de Norris C. Clement y John Charles Pool.

Los fundamentos de la escuela neoliberal fueron expuestos por el filósofo social de la economía, Friedrich von Hayek. Posteriormente, las teorías económicas específicas fueron desarrolladas en varios centros de influencia liderados por la Escuela de Economía Política de la Universidad de Chicago (Peets, 2005, p. 475). El teórico más destacado, en la Universidad de Chicago, fue Milton Friedman con sus trabajos sobre teorías monetarias de la economía, que explican que los problemas macroeconómicos como la inflación y el endeudamiento son causados por los gastos excesivos del gobierno que aumentan la cantidad de dinero circulando en la economía.

Cuadro 3. Síntesis del paradigma neoliberal

Conceptos	Idea clave
Concepción de la naturaleza humana	El ser humano es intrínsecamente egoísta
Concepción del proceso social	El conflicto es innecesario, es posible la armonía social
Concepción del sistema de mercado	Eficiente y equitativo
Concepción del Estado	Perjudicial para la eficiencia económica; los poderes deberían limitarse
Origen de la crisis de la deuda (1980s)	Las acciones del gobierno son las que tienen la responsabilidad principal

Fuente: Clement y Pool, 1997, p. 147.

Por su parte, las ideas neoliberales en la economía del desarrollo fueron inicialmente elaboradas por Harry G. Johnson, otro profesor de economía en la Universidad de Chicago. Los precursores del neoliberalismo argumentan que las nociones de comercio libre de Adam Smith y el potencial liberador de los mercados han sido validadas por el crecimiento, abundancia material y la opulencia del occidente (Peets, 2005, p. 475).

4.1 El consenso de Washington

El consenso de Washington resume las recomendaciones predominantes de políticas neoliberales promovidas por instituciones de desarrollo a partir de los 1980s. El término fue acuñado por el economista John Williamson, en 1989, para referirse a diez recomendaciones generales de política que consideró comunes al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, destacadas agencias donantes, el gobierno y el congreso estadounidense. Estas recomendaciones eran (Storey, 2005, p. 747): 1) disciplina fiscal, 2) redirección del gasto público, 3) reforma impositiva, 4) liberalización financiera, 5) adopción de una tasa de cambio única y competitiva, 6) liberalización comercial, 7) eliminación de barreras a la inversión extranjera, 8) privatización de las empresas estatales, 9) desregulación para facilitar la competencia y entradas al mercado, y 10) garantía de los derechos de propiedad.

Los organismos financieros internacionales impusieron la receta neoliberal, en su versión del Consenso de Washington. El FMI lo aplicó a las condicionalidades de préstamos a corto plazo, mientras que el Banco Mundial lo utilizó como guía para los ajustes estructurales de préstamos a largo plazo a gobiernos de países subdesarrollados. Frecuentemente, los resultados fueron desalentadores y rápidamente hubo presión por un mayor intervencionismo estatal al incrementarse las protestas contra el neoliberalismo. Un producto de esta situación fue el documento *El Disenso de Washington políticas económicas para la equidad social en Latinoamérica* (Birdsall y de la Torre, 2001), el cual no se abordará en este documento.

La crisis económica, a partir del 2008, fue un puntillazo sobre la concepción de mercados eficientes y equitativos. Gustavo Fragachan (2011) describe con buen tino las crecientes distorsiones en el sistema capitalista y los abusos de la clase dominante. Desde la perspectiva de la teoría económica neoclásica (“burguesa”), una versión más refinada académicamente del neoliberalismo económico fue desarrollada por economistas teóricos de las expectativas racionales, a partir de los años 80s del siglo XX y que paulatinamente fueron adquiriendo prácticamente un monopolio en la enseñanza de la teoría macroeconómica en universidades estadounidenses y en otros países. La definición más sencilla de expectativas racionales es que “la gente no comete insistentemente el mismo error.” (Mochón, 2005, p. 560).

Los modelos de las expectativas racionales explican que los mercados son siempre correctos. En las palabras de Anatole Kaleslky “Expectativas racionales implicaban no solamente que las economías de mercados eran auto-estabilizadores, pero que los intentos gubernamentales de manejar la demanda con políticas monetarias y fiscales estaban condenadas al fracaso, produciendo

únicamente inflación. (Kaletsky, 2010, p.154). Para los teóricos de las expectativas racionales era imposible una debacle económica del tipo que enfrenta el mundo. Los actuales estímulos fiscales, propios de una política fiscal expansiva, eran impensables, como también era imposible esperar resultados positivos.

Las distintas superburbujas que han explotado ilustran que es una falacia que, en última instancia, los mercados se corregirían a sí mismos. La realidad actual desnuda las debilidades del mercado como el mecanismo exclusivo más eficiente de asignación de recursos en la economía. También es evidente que el neoliberalismo no produce el máximo de bienestar de los individuos que conforman la sociedad.

La realidad de la crisis ha demostrado también grandes debilidades en la concepción de que el Estado es perjudicial para la eficiencia económica y que sus poderes deberían limitarse. Esta concepción no incorpora la realidad de que la búsqueda o captación de rentas (*rent-seeking*) es generalizada en el capitalismo. Estas consisten en actividades improductivas que implican el uso de leyes o instituciones públicas para obtener beneficios privados.

Numerosos empresarios y políticos continuamente acumulan y aumentan fortunas recurriendo a la corrupción, tráfico de influencias, protección de intereses estratégicos, etc. Un ejemplo representativo han sido los sonados casos de escándalos en los procesos de privatización y en los contratos gubernamentales multimillonarios, especialmente en los países subdesarrollados.

La historia reciente muestra también como la desregulación financiera ha disminuido la eficiencia económica en muchos países, en las que han florecido las inversiones especulativas.

En resumen, los resultados del neoliberalismo económico son desfavorables para la clase trabajadora; privilegia al capital sobre el trabajo; y tiende a generar una mayor desigualdad en la distribución del ingreso nacional y en la distribución del incremento de la riqueza creada por la sociedad.

La hegemonía de los grupos empresariales y neoliberalismo económico puede ser ilustrada con la trayectoria del salario mínimo federal durante los gobiernos republicanos de 1990 al 2007. Los datos del Cuadro 4 que resaltan, por ejemplo, como el salario mínimo federal estuvo inicialmente congelado cinco años (1991-1995) y, posteriormente, otros diez años (1997-2006). Los datos atestiguan el débil poder negociador de los sindicatos de trabajadores, los congresistas demócratas progresistas y otros sectores de la sociedad estadounidense, ante el

mayor poder económico de la oligarquía financiera e industrial, así como el poder político del gobierno y los congresistas republicanos.

Una actitud opuesta es asumida con respecto al gran capital. Destacan, en este sentido, los recortes en las tasas impositivas al capital y a los altos ingresos en los gobiernos republicanos presididos por Ronald Reagan (1981-1989), George Herbert Walker Bush (1989-1993) y su hijo George Walker Bush (2001-2008).

En el complejo entramado del ejercicio del poder en los Estados Unidos de América, las grandes corporaciones promueven sus intereses de distintas formas: contratando un ejército de cabildeadores, contribuyendo fondos en las campañas electorales y definiendo la opinión pública a favor de temas de su interés. En este último esfuerzo, participan las oficinas de relaciones públicas, algunos medios de comunicación afines, instituciones de educación, etc.

**Cuadro 4. Estados Unidos de América:
Salario mínimo federal (en US\$ corrientes)**

Años	Salario Mínimo por Hora
1990	3.80
1991-1995	4.25
1996	4.75
1997-2006	5.15
2007	5.85
2008	6.55
2009	7.25
2010	7.25

Fuente: United States Department of Commerce, 2011, p. 423.

Comparativamente, el salario mínimo oficial más alto de Nicaragua, en el año 2010, fue del equivalente a US\$ 183.08 por mes en las actividades de Construcción y Establecimientos Financieros. En cambio, este salario fue significativamente más bajo en el Gobierno Central, US\$ 101.99 por mes. Cabe señalar que en Nicaragua existe un salario mínimo oficial diferenciado para 12 actividades económicas. Calculado a 209 horas de trabajo mensual, el salario mínimo mensual en EEUU sería de US\$ 1,515.25.

5. LA ECONOMÍA DE NICARAGUA

El Informe sobre Desarrollo Humano 2011 clasifica a Nicaragua como un país de desarrollo humano medio y lo ubica en el lugar 129 de 187 países (PNUD, 2011).

5.1 La estructura económica sectorial

El punto de partida es el inicio del Siglo XXI. Si incluimos electricidad, gas y agua en la categoría de industria, según la metodología del Banco Mundial, con fines de este artículo se puede estimar la estructura económica sectorial en el año 2001. Los datos respectivos del valor agregado como porcentaje del PIB son: agricultura, 33%; industria, 22%; servicios, 45%. (World Bank, 2003, p. 190).

Según las estadísticas recopiladas por esta institución financiera internacional, el valor de las manufacturas de Nicaragua era solamente de 322 millones de dólares estadounidenses, en el año 2000. (World Bank 2003, p. 195).

El Informe de Desarrollo Mundial 2012 presenta la situación del 2009 donde el valor agregado como porcentaje del PIB 2009 fue la siguiente: agricultura, 19%; industria, 29%; y servicios, 52%. (The World Bank 2012, p. 389).

El principal cambio observado es la reducción de 14 puntos porcentuales en la participación del valor agregado de la agricultura en el PIB de Nicaragua. Esta situación se explica por el persistente bajo rendimiento y, consecuentemente, de la baja productividad de la mayoría de los cultivos agrícolas, incluyendo el café, el maíz y el frijol. La productividad física (rendimientos) por manzana o hectárea de los mencionados tres cultivos es el más bajo en Centroamérica y, en gran parte, es similar al existente hace un siglo.

Destaca también la gran cantidad de zonas francas, que incluyen en los últimos años los centros de llamadas. Solamente en Nicaragua, en el 2010, las zonas francas emplearon más de 100,000 personas, mayoritariamente mujeres jóvenes, en la rama de vestuario.

5.2 Importancia de las remesas para Nicaragua

La principal estrategia de supervivencia de cientos de miles de familias pobres y de estratos medios centroamericanos fue la emigración de uno o más de sus miembros a EUA, en las últimas tres décadas. Este fenómeno genera dos situaciones que guardan relación entre sí: a) exceptuando Costa Rica, un significativo porcentaje de la población centroamericana vive en EEUU, y b) las remesas han llegado a representar el principal factor para disminuir o superar el saldo deficitario del presupuesto familiar de millones de centroamericanos.

Los flujos migratorios desde Guatemala, Honduras y Nicaragua ganaron impulso en los años 1980 y 1990, y continúan hasta el presente. La tragedia regional causada por el huracán Mitch (octubre 1998) fue un catalizador de la emigración de contingentes humanos adicionales, especialmente de hondureños. Es posible ilustrar la realidad migratoria recurriendo a las cifras del censo de

población 2010 de EEUU, según un reportaje del periódico nicaragüense La Prensa del 27 de mayo de 2012, que revela que casi cuatro millones de centroamericanos viven en ese país: 1,648,968 salvadoreños; 1,044,209 guatemaltecos; 633,401 hondureños; 348,202 nicaragüenses; y 126,418 costarricenses. Por su parte, el Censo 2011 de Costa Rica reveló que un poco más de 300,000 nicaragüenses residen en ese país. Es válido suponer que, en ambos casos, estos datos incluyen fundamentalmente los inmigrantes documentados o con estadía legalizada.

Comparativamente, la población total estimada de Nicaragua en el 2010 era 5.82 millones de personas (Proyecto Estado de la Región, 2011, p. 535). Por tanto, si se incluyen los residentes en el extranjero, aproximadamente el 10.0% de la población nicaragüense vive en EUA y Costa Rica.

El ingreso percibido por Nicaragua, en concepto de remesas familiares, es presentado en el Cuadro 5. Comparativamente, por ejemplo en el año 2010, Costa Rica recibió 505.5 millones de dólares de remesas, principalmente de EUA; mientras los egresos de remesas fueron de 227.0 millones, cuyo destino principal fue Nicaragua (BCCR, 2011, p. 30). Las remesas percibidas por Nicaragua tienen una alta tasa media de crecimiento anual: 20.8% en el período 2000-2010.

Cuadro 5. Nicaragua: Entradas por concepto de remesas familiares (millones de dólares)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
320.0	335.7	376.5	438.8	518.8	600.4	655.5	739.6	818.1	768.4	822.8

Fuente: BCN 2006, p.139; BCN 2007, p.74; BCN 2010, p.97; BCN 2011, p. 25.

Con el transcurso del tiempo las remesas y su importancia han venido aumentando. De esta forma, los ingresos por remesas como porcentaje del PIB, en el caso de Nicaragua incrementa de 8.1% en el 2000 a 11.5% en el año 2010. (Proyecto Estado de la Región, 2011, p. 540).

Es importante recalcar e ilustrar la importancia de las remesas para Nicaragua. Por ejemplo, el ingreso de remesas en el 2010 es mayor que: a) el valor del café que, con 341.6 millones de dólares, es el principal producto de exportación, excluyendo zonas francas; y b) la inversión extranjera directa que alcanzó 508.0 millones de dólares en dicho año (BCN, 2011, p. 25).

6. LAS EXPORTACIONES DE BIENES PRIMARIOS Y AGROINDUSTRIALES COMO MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Con la excepción de Nicaragua, los países centroamericanos promovieron la liberalización comercial, como una medida de cambio estructural impulsada por

los programas de ajuste estructural neoliberal, en los años 80 y 90 del siglo XX. Los principales resultados son cambios en la actividad económica nacional, en la cual se destaca el desarrollo de la capacidad exportadora de productos no tradicionales. Los ajustes estructurales neoliberales iniciaron en Nicaragua en los años 90 del siglo pasado.

La agricultura de exportación ha constituido históricamente una de las principales oportunidades de inversión rentable en Nicaragua que, depende, en importante medida del control de los costos laborales. En la práctica esto significó un salario real bajo que, por otra parte, fue una de las principales causas de una distribución del ingreso extremadamente desigual.

Otra importante referencia reciente es que, a la par de la recesión económica, el mundo fue sacudido por otras tres situaciones de crisis, en los años 2008 y 2009: a) una crisis alimentaria, caracterizada por el incremento en el precio de la mayoría de los alimentos de consumo humano, b) una crisis energética con dramáticas alzas en el precio del petróleo, y c) una crisis ambiental, que se manifiesta por medio de crecientes afectaciones derivadas del cambio climático. Estas tres crisis solamente se han revertido parcialmente, en los años subsiguientes.

En Nicaragua persiste un modelo agroexportador, con la exportación de bienes con bajo valor añadido y baja tecnología. Sin embargo, a la par del modelo agroexportador se va construyendo un nuevo modelo económico híbrido que combina el modelo agro exportador histórico con el fomento de industrias, cultivos no tradicionales y servicios orientados al mercado mundial, por ejemplo, los centros de llamada (*call centers*).

En lo referente al comercio exterior, Nicaragua sigue dependiendo de la exportación de productos primarios: café, carne de bovino, azúcar, oro en bruto y lácteos. Los exportadores de estos productos han sido beneficiados por un ciclo ascendente de precios, en el marco de la crisis alimentaria mundial, y la gran prioridad otorgado por inversionistas y especuladores al oro como activo de reserva. Cabe señalar que el vestuario fabricado en zonas francas industriales constituye el principal bien manufacturado exportado por Nicaragua. La trayectoria de las exportaciones, en el período 2000-2010, es presentado en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Nicaragua: Exportaciones de bienes y servicios FOB (millones de dólares)

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
874	886	906	1,045	1,357	1,640	1,914	2,163	2,497	2,366	3,128

Nota: incluye exportaciones de zonas francas.

Fuente: Proyecto Estado de la Región, 2011, p. 542.

En el caso de Nicaragua, y sin incluir zonas francas, los tres principales productos individuales de exportación, en el 2010, fueron el café (341.6 millones de dólares), la carne (307.6 millones) y el oro (208.3 millones). (BCN, 2011, p. 30).

Otra de las fuentes consultadas (PNUD 2002, pp. 198 y 200) señala otras características fundamentales de la actividad exportadora de Nicaragua en el año 2000: a) las exportaciones de bienes y servicios, representaban el 40% del PIB; b) las exportaciones de productos primarios eran el 92% de las exportaciones de mercancías; y c) las exportaciones de productos manufacturados de Nicaragua representaban el 8% de exportaciones de mercancías.

Por otra parte, una publicación del Banco Mundial informaba que los alimentos constituían el 82% de las exportaciones de mercancías de Nicaragua, en el 2001, y las manufacturas fueron del 13% (World Bank 2003, p. 203). Ocho años después, la exportación de bienes de alta tecnología como porcentaje del total de la exportación de manufacturas fue solamente del 8%, en el año 2009 (World Bank 2012, p. 401).

Algunas novedades del siglo XXI son el “El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana”; así como la creciente importancia del ingreso por concepto de remesas y turismo; las cuantiosas inversiones inmobiliarias, y en centros comerciales y telecomunicaciones. En apoyo a la inversión privada y el desarrollo nacional, también se han ejecutado importantes montos de inversión pública en infraestructura económica y social.

7. LA REMUNERACIÓN AL FACTOR TRABAJO EN NICARAGUA

La productividad media del trabajo es el cociente entre la producción total y el número de empleados. Es el valor medio aportado por cada trabajador de un país. (Mochón, 2005, p. 510). El aumento de la productividad media del trabajo es un factor clave del crecimiento económico y viene determinada por el stock de capital y la tecnología. El crecimiento de la producción se debe en buena medida a las inversiones en educación, formación profesional y capacitación, salud y movilidad laboral. Las inversiones en capital humano elevan la productividad del trabajo y son un factor clave del desarrollo económico. (Mochón, 2005, p. 524).

Los datos del Cuadro 7 ilustran el drama del mercado de trabajo en Nicaragua: la precarización del empleo. El informe del BCN indica que con relación al 53.7% de la PEA en subempleo, “de esta proporción, 45.2 por ciento labora menos de 40 horas a la semana, y el resto devenga salarios inferiores al mínimo legal” (BCN, 2011a, p. 63). Por otra parte, solamente el 18.8% del total de

ocupados cotizaron al INSS (BCN 2011a, p. 64). Existe un alto porcentaje del 64.9% de informalidad en la economía nacional.

Cuadro 7. Situación del empleo en Nicaragua, año 2010

Concepto	Unidad de Medida	Valor
Población en edad de trabajar (14 años y más)	Miles de personas	3,950.9
Población económicamente activa	Miles de personas	2,846.9
Población ocupada	Miles de personas	2,637.4
Población desempleada	Miles de personas	209.5
Población ocupada promedio, 2010	Participación porcentual	100.0
Población ocupados pleno	Participación porcentual	32.6
Población ocupados a tiempo parcial	Participación porcentual	13.7
Población ocupada en subempleo	Participación porcentual	53.7
Afiliados al INSS	Personas	534,881
Tasa de formalidad (2009)	Porcentaje	35.1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCN, 2011a y 2011b.

Uno de los principales problemas estructurales de Nicaragua es la baja productividad de casi todos los sectores de la economía nacional. Los bajos salarios son otro problema estructural; sin embargo, no solamente los ingresos del factor productivo trabajo son bajos sino que además existe una gran diferencia del salario promedio nacional de las distintas actividades, tal como se observa en el Cuadro 8. Cabe señalar también el constante crecimiento de servicios de baja productividad en el sector informal de la economía nacional.

El tema del salario justo es objeto de encontrados debates en la mayoría de los países subdesarrollados y Nicaragua no es la excepción. La ausencia de seguros de desempleo y de redes de protección social incrementa la vulnerabilidad de la fuerza laboral.

Cuadro 8. Salario promedio nacional en el año 2010

Actividad	Salario Promedio Mensual	
	(Córdobas)	(Equivalente en USD)
Agropecuario	2,025.00	94.63
Industria	4,558.00	212.99
Construcción	4,863.00	227.24
Transporte y comunicaciones	5,958.00	278.41
Gobierno central	6,477.00	302.66
Comercio	7,601.00	355.19
Electricidad, gas y agua	8,270.00	386.45
Servicios comunales, sociales y personales	8,423.00	393.60
Minas	9,715.00	453.97
Establecimientos financieros	12,719.00	594.35

Nota: Según la citada publicación del BCN, el tipo oficial de cambio promedio para el 2010 fue de 21.40 córdobas por un dólar estadounidense.

Fuente: Elaboración propia del autor con base en datos de BCN, 2011a, p. 64.

8. OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS PARA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO EN NICARAGUA

La mayoría de los sectores “modernos” de la economía nacional están controladas por unas pocas empresas, que organizados frecuentemente en carteles ejercen prácticas monopólicas, en detrimento de los consumidores. Esto representa cientos de millones de dólares en pérdida de bienestar de los consumidores.

Predomina el libre mercado con pocas regulaciones estatales efectivas. De contrapartida se observa el individualismo y el consumismo, bajo la hegemonía de los principios del mercado. En este artículo solamente se exponen resumidamente dos casos.

El sector financiero. Los bancos nicaragüenses son pequeños, pero son los más rentables de Centroamérica. Dos de las principales características de estos bancos son: a) tienen la mayor tasa de intermediación en América Central, b) los préstamos al consumo, incluyendo las tarjetas de crédito, constituyen un importante destino de la cartera de crédito. Los clientes no perciben ganancias financieras por sus cuentas de ahorro y, en algunos casos y años, por las inversiones en Certificados a Plazo, porque las tasas de interés percibidas son negativas. Es decir, son menores que la tasa de inflación anual, aún después del mantenimiento de valor del 5%.

Telefonía celular móvil. El mercado nacional es controlado por dos empresas extranjeras, la compañía mexicana América Móvil propietaria de Claro y

la española Telefónica Movistar, que tienen aproximadamente 100 millones de dólares de utilidades anuales (Largaespada, 2013). Este monto representa 1.1% del PIB de Nicaragua. Según cifras presentadas por el Proyecto Estado de la Región (2011), en el 2008 Nicaragua tenía 44.5 líneas telefónicas por cada 1,000 habitantes, muy por debajo de Costa Rica que contaba con 316.0. Una realidad contraria se observaba en las suscripciones a teléfonos celulares móviles, ya que Nicaragua (546.8) superaba a Costa Rica (432.5). Un documento de campaña del FSLN señala que en el período 2007-2011 se instalaron 40,046 líneas convencionales, mientras que hubo 2,424,421 nuevas líneas celulares (GRUN, 2011). Ambos servicios están concentrados en el área urbana.

Una notable expansión de la telefonía celular en toda el área no se corresponde con el avance más lento en el acceso a computadoras e Internet desde el hogar, por lo que la distancia con respecto a las naciones desarrolladas sigue siendo muy amplia.

Según un reporte periodístico recién publicado por Ricardo Guerrero y Perla Castillo (2013) con base en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Nicaragua es el país centroamericano con el menor número de usuarios de internet: 601,000 (13.1% de la población). Comparativamente, el 43.7% de la población costarricense tiene acceso a internet. Por su parte, la tarifa de banda ancha móvil es desproporcionadamente cara en Nicaragua, 21.6% del PIB per cápita, mientras que en Panamá es el 2.06% del PIB per cápita. La tarifa promedio mensual es de US\$ 20.00. A su vez, solamente el 3% de las instituciones educativas nicaragüenses tienen acceso a internet.

La misma fuente cita a Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, exponiendo que “la economía digital es una fuerza crucial para impulsar el cambio estructural, avanzar en la reducción de la desigualdad y fortalecer la inclusión que tanto necesitan nuestros países”.

Huete-Pérez (2013) expone que en las universidades adscritas al Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua sobresalen grupos de investigadores de reconocida calidad internacional en las áreas de salud, ciencias de la tierra y ambientales, biotecnología, agricultura, ingeniería y tecnología. Sin embargo, “las actividades industriales predominantes se enfocan primordialmente en áreas que se caracterizan por ser intensivas en tecnologías de procesos y mano de obra, pero de ínfima inversión en investigación y desarrollo” (Huete-Pérez 2013, p.14). Este autor concluye que:

“La baja calidad del sistema educativo es el reto principal que debe enfrentar la sociedad nicaragüense de cara a su desarrollo

socioeconómico. Los pésimos niveles de escolaridad de la fuerza laboral nicaragüense son el principal impedimento para la inserción de Nicaragua en la nueva economía global del conocimiento. Mientras no exista una apuesta decidida para aminorar las brechas educativas que permitan a los ciudadanos lograr los once años de escolaridad, los nicaragüenses no podrán salir de la pobreza y Nicaragua seguirá teniendo ínfimas perspectivas de crecimiento económico” (Huete-Pérez, 2013, p. 29).

Quedan en el tapete diversos desafíos: la necesidad de un incremento significativo en la inversión en capital humano; la adopción y difusión de tecnologías, particularmente TIC, en las pequeñas y medianas empresas; la disponibilidad de educación tecnológica accesible para los pobres; mayores inversiones en investigación, desarrollo e innovación, etc.

9. LA INTERRELACIÓN DEL CONOCIMIENTO, PODER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA DE NICARAGUA

9.1. El ejercicio del poder económico y político

Históricamente, Nicaragua ha sido un país con una sociedad polarizada, que incluye una aguda confrontación ideológica entre diversos grupos sociales. Algunos actores protagónicos varían de un momento histórico a otro.

El período de 1990 al 2006 se caracteriza por la llegada al poder de gobiernos pro-empresariales o empresariales, además de la hegemonía intelectual e ideológica del neoliberalismo, que reivindica la supremacía del mercado sobre el Estado y convierte a los grandes empresarios en el principal agente económico en la sociedad. De esta forma, destacaron para bien o mal grupos económicos que tenían dinero, información, contactos e influencias suficientes para aprovechar las ventajas que ofreció, por ejemplo, el proceso de privatización en Nicaragua.

El poder económico es ejercido principalmente por los dueños y representantes de las instituciones financieras, los exportadores, los comerciantes importadores, y otros grandes grupos empresariales. La mayoría de ellos cuenta con un alto nivel de escolaridad y, frecuentemente, con estudios en prestigiosas universidades extranjeras. Con poco poder económico destacan el campesinado pobre que trabaja la tierra con una tecnología tradicional y los contingentes humanos en el sector informal urbano, tanto en autoempleo o como asalariado, con un bajo nivel de escolaridad y poca o ninguna prestación social.

Al contrario de sus predecesoras, el Frente Sandinista de Liberación Nacional actualmente en el poder responde a intereses más amplios que los empresariales y los grupos históricos de poder económico no los controlan directamente. Oficialmente, existe una concertación tripartita entre el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), los grandes empresarios y los trabajadores. Una característica del Estado de Nicaragua es que está saturado de todo tipo de demandas insatisfechas de la población, fundamentalmente de los pobres y desposeídos. Sin embargo, es necesario también tener presente que el GRUN ejecuta una diversidad de programas sociales, en beneficio de la población más pobre, respaldado con fondos del Convenio Petrolero (Petrocaribe) con Venezuela. Los programas sociales más destacados son:

- Bono productivo alimentario.
- Microcréditos justos para mujeres (usura cero).
- Plan techo.
- Paquetes educativos solidarios.
- Alfabetización de jóvenes y adultos.
- Operación milagro.
- Bono solidario.

Por otra parte y de relevante importancia, es el apareamiento de nuevos grupos económicos vinculados al FSLN y, en parte, al amparo del convenio de Petrocaribe. Este grupo se suma al comportamiento histórico de la mayoría de la clase empresarial nicaragüense de mantener en secreto sus actividades, sobre todo las inversiones y ganancias. (Vargas, 2011).

Una última faceta del poder político en Nicaragua, en el Estado, al igual que en tantos otros países, es que no está descartada la discrecionalidad en la toma de decisiones políticas importantes, especialmente aquellas de carácter económico y comercial. (Vargas, 2011).

Por su parte, el sector privado está bien organizado y cuenta con una organización sombrilla, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). La presidencia del COSEP es un interlocutor permanente del GRUN; aunque también son frecuentes las presiones y negociaciones sectoriales entre el gobierno y grupos de empresarios con especial interés en un tema. Destacan, por ejemplo, los avicultores cabildeando en contra de la importación del “pollo americano” y de los huevos provenientes de Honduras y, últimamente, los caficultores afectados seriamente por la roya del café. Por lo general, cada gremio o grupo económico promueve sus propios intereses.

9.2 Los medios de comunicación

Históricamente, en Nicaragua los propietarios de los principales medios de comunicación son también empresarios con importantes inversiones en otras ramas de la economía, principalmente en el sector agropecuario, financiero y de servicios. Siempre ha existido, por tanto, el riesgo de que la función de formadores de opinión pública esté subordinada a intereses privados.

La mayoría de los medios de comunicación nicaragüense son de propiedad privada y la venta de publicidad constituye la principal fuente de ingreso. Algunos medios reciben donaciones y los periódicos también generan ingreso con la venta del mismo. Sin embargo, el pastel publicitario en Nicaragua es relativamente pequeño, existe mucha discrecionalidad en la asignación de la publicidad estatal, y la competencia es encarnizada.

A pesar de campañas de desacreditaciones mutuas, los medios de comunicación independientes del partido político gobernante han logrado adquirir cierto nivel de legitimidad y poder político, a partir de la percepción positiva de la mayoría de la población nicaragüense. Además de frecuentes interpretaciones muy particulares de los hechos, estos medios constantemente ofrecen a la población información que no divulgada por el Estado, además de insistir en la rendición de cuenta de los funcionarios públicos.

El caso más emblemático es el del Diario La Prensa, S.A., en una continua directa confrontación con el GRUN. Su línea informativa prioriza los errores y problemas en el desempeño estatal, así como los escándalos de los funcionarios públicos. Hay poco espacio asignado a los logros y aciertos del gobierno. Adicionalmente, de manera recurrente acusa al GRUN de ofrecer soluciones sencillas -casi mágicas- a los principales problemas estructurales del país.

Otra característica de los medios de comunicación nicaragüenses es que el limitado ejercicio de periodismo investigativo es usualmente financiado con fondos provenientes de USAID y la cooperación europea, por medio de la selección de propuestas de investigación.

Las filiales de América Móvil y Telefónica Movistar son posiblemente las dos principales empresas que más invierten en publicidad en Nicaragua. Esta inversión publicitaria incluye casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense priorizando a los adolescentes y jóvenes. En el marco de su responsabilidad social corporativa, esta inversión publicitaria contribuye parcial o totalmente a cooptar algunos medios de comunicación nacional.

Los noticieros de mayor audiencia en Nicaragua son los denominados “nota roja”. Existe un morbo por la sangre. El público quiere sangre y los noticieros satisfacen esa perversa necesidad. Los periodistas explotan el sensacionalismo y, frecuentemente, hay poco respeto a la dignidad de las víctimas y sus familiares. Con relación a esta situación y las expuestas en los párrafos siguientes, es recomendable redoblar los esfuerzos orientados hacia la educación y cultura de paz tomando como referencia lo expuesto por Rojas, 2006; y Arzate y Rojas, 2008.

Según un reporte periodístico reciente, Moreno (2013), una de las principales causas de defunciones en Nicaragua, en el año 2012, fueron los muertos en accidentes de tránsito. Un total de 664 personas perdieron la vida en pistas, carreteras y calles, un incremento de 11 por ciento comparado con el 2011. Según datos de la Policía Nacional, el año pasado ocurrieron 26,164 accidentes de tránsito, 1,721 percances más que en el 2011. De acuerdo con la misma fuente las cinco principales causas de accidentes con desenlaces fatales son las siguientes: invasión de carril, giros indebidos, imprudencia peatonal, no guardar la distancia y exceso de velocidad.

Por otra parte, la periodista cita un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas que señala que la principal causa de los accidentes mortales es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. O sea, el alcohol es determinante en un alto porcentaje de las cinco causas anotadas en el párrafo anterior.

Desafortunadamente, el alcohol es parte de la vida cotidiana en nuestras sociedades y es la causa de graves problemas sociales incluyendo: problemas de salud, accidentes automovilísticos, conducta criminal y desorganización familiar.

El consumo de alcohol y de cualquiera droga está fuertemente influenciado por el círculo de amistades y el entorno social del consumidor. Por otra parte, la industria de las bebidas alcohólicas es una importante fuente de ingresos fiscales para el Presupuesto General de la República de Nicaragua.

10. CONCLUSIONES

En Nicaragua persiste un modelo agroexportador, con exportaciones de bienes con bajo valor agregado y baja tecnología. El país sigue dependiendo de la exportación de productos primarios: café, carne de bovino, azúcar, oro en bruto y productos lácteos.

Las actividades primarias y el sector informal urbano son las principales fuentes de empleo de la población ocupada nicaragüense. Un alto porcentaje de la

fuerza laboral son trabajadores sin cualificación y con bajos niveles de escolaridad. La productividad del trabajo es sumamente baja.

Aproximadamente el 10.0% de la población nicaragüense vive en EUA y Costa Rica. Los ingresos por remesas incrementó de 320.0 millones de dólares en el 2000 a 1,014.2 millones en el año 2012. Es importante recalcar e ilustrar la importancia de las remesas para Nicaragua. Por ejemplo, el ingreso de remesas en el 2012 es mayor que el valor de cualquier producto exportado y ligeramente superior al monto de la inversión extranjera directa que alcanzó 1,102.3 millones de dólares en el 2012.

La revolución mundial tecnológica que se produjo desde mediados de los noventa del siglo XX, con la intensificación del uso de Internet y otras tecnologías basadas en la computación, ha incidido en una diversidad de procesos productivos, de manera que el conocimiento se ha convertido ahora en el principal factor de producción, por encima de los factores tradicionales: tierra, trabajo, capital y talento empresarial.

Nicaragua está dramáticamente rezagada en su desarrollo científico y tecnológico. Hay muy poca aplicación de la economía de conocimiento. La inversión en investigación y desarrollo es prácticamente inexistente (0.1% del PIB).

En relación a las TIC, el grado de conectividad es bajo: 13.1% de la población y solamente el 3% de las instituciones educativas nicaragüenses tienen acceso a internet. Por su parte, la tarifa de banda ancha móvil es desproporcionadamente cara en Nicaragua, 21.6% del PIB per cápita.

En cambio, los EEUU están a la vanguardia mundial de una inversión masiva en tecnologías de información y comunicación, cuya utilización generalizada ha permitido un fuerte crecimiento de la productividad del factor trabajo, un alto nivel de innovaciones y difusión del cambio tecnológico, así como mejoras en la organización productiva y en los métodos de gestión empresarial.

Urge un mayor protagonismo del Estado nicaragüense en la articulación de políticas y acciones que permitan y estimulen la participación del sector privado y las universidades en el desarrollo de capacidades de innovación en procesos de producción priorizados y en la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado.

BIBLIOGRAFÍA

Arape, E. y Rojas, L.R. (2008). Estudiantes: Comunicación y cultura de paz. www.revistaorbis.org.ve 11 (4), pp. 28-65.

Banco Central de Costa Rica, BCCR (2011). *Memoria Anual 2010*. San José, Costa Rica. Consultado el 24 de junio de 2013 en: www.bccr.fi.cr.

Banco Central de Nicaragua (2011a). *Informe anual 2010*. Consultado el 20 de junio de 2013 en: www.bcn.gob.ni.

Banco Central de Nicaragua (2011b). *Nicaragua en cifras 2010*. Consultado el 20 de junio de 2013 en: www.bcn.gob.ni.

Birdsall, Nancy y de la Torre, Augusto (2001). *El Disenso de Washington. Políticas económicas para la equidad social en Latinoamérica*. Resultados de la "Comisión de reforma económica en sociedades latinoamericanas sin equidad", patrocinada por el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y el Diálogo Interamericano.

Clement, Norris y Pool, John Charles (2009). *Economía. Enfoque América Latina*. 4ta. Ed. México, D.F.: McGRAW HILL Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Fragachan, G. M. (2011). *Cuando el presente nos alcance...Globalización: Nuevas tecnologías y estrategia y comunicación política*. www.revistaorbis.org.ve /núm. 20 (año 7), pp. 4-26.

Gelles, Richard J. y Ann Levine (2000). *Sociología con aplicaciones en países de habla hispana*. 6ta. Ed. Madrid: McGRAW HILL / Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Guerrero, Ricardo y Castillo, Perla (2013, abril 10). Poca y cara la conexión a la web. *Nuevo Diario*, p. 1C.

GRUN (2011). *Nicaragua triunfa en luz, vida y verdad!* Managua, GRUN.

Kalestky, Anatole. 2010. Wrong, INET. A challenge to economic orthodoxy. *The World in 2011*. Edición especial de The Economist, p. 154.

Huete-Pérez, Jorge (2013). *Economía del conocimiento en Nicaragua. Sentando las bases para una economía del conocimiento en Nicaragua: retos y perspectivas*. Consultoría comisionada por encargo de BMZ Alemania.

Largaespada, Massiell (2013, enero 13). China gana licencia en telefonía móvil. *Nuevo Diario*, p. 3A.

Méndez, Evaristo (2008). Nuevo modelo de organización de la educación superior para América Latina y El Caribe. www.revistaorbis.org.ve 10 (4), pp. 5-28.

Mochón, Francisco. (2005). *Economía, teoría y práctica*. 5ta. Ed. Madrid: McGRAW HILL / Interamericana de España, S.A.U.

Moreno, Elizabeth (2013, enero 4). En 2012 más muertos en accidentes. *La Prensa*, pp. 1 y 5.

Moreno, Elizabeth y Vásquez, Martha (2013, enero 3). Urge frenar violencia contra las mujeres. *La Prensa*, p. 4.

New York Times. 2010. *The World Almanac and Book of Facts 2011*.

Peets, Richard (2005). *Neo-liberalism*. Encyclopedia of International Development (pp. 474-476). Nueva York: Routledge.

Pelupessy, Wim (Editor). (1989). *La economía agroexportadora en Centroamérica: crecimiento y adversidad*. San José: FLACSO.

PNUD (2011). *Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos*. Consultado 11 de marzo de 2013 en: <http://hdr.undp.org>.

Proyecto Estado de la Región (2011). *Cuarto Informe Estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible*. San José: Proyecto Estado de la Región y PNUD.

Rojas, Luis (2006). Comunicación y educación para la paz. *Revista Orbis / Ciencias Humanas*. Año 2 / No. 5, pp. 109 - 132.

Rojas, L.R. (2008). La gestión y el sentido del doctorado en gerencia avanzada. *Revista ORBIS / Ciencias Humanas*, Año 3 / No. 9, pp. 154-171.

Rojas, L.R. (2008). ¿Por qué publicar artículos científicos?, www.revistaorbis.org.ve 10(4), pp. 120-137.

Revista Forbes (2013). *World's Biggest Public Companies*. Consultado el 27 de febrero de 2013 en:
http://www.forbes.com/global2000/list/#p_2_s_a0_All%20industries_All%20countries_All%20states_.

Salmi, Jamil (2009). *El desafío de crear universidades de rango mundial*. Colombia: Banco Mundial.

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, SIBOIF (2013). *Sistema bancario y financiero (consolidado)*. Consultado el 28 de octubre de 2013 en: <http://www.siboif.com.ni>.

Storey, Donovan (2005). *Washington consensus*. En Tim Forsyth (ed.) *Encyclopedia of International Development* (pp. 746-747). Nueva York: Routledge.

United States Department of Commerce (2011). *Statistical Abstract of the United States: 2011-2112*. Edición 130.

The World Bank (2012). *World Development Report 2012. Gender Equality and Development*. Washington D.C., USA.

Vargas, Oscar-René (2011). *¿Hacia dónde vamos?* Managua: Centro de Estudios de la Realidad Nacional.

Vidaure, Alma (2013, enero 14). Nicas demandan trabajo y mejores salarios. *Nuevo Diario*, p.12A.